

УДК 612.129

DOI 10.5281/zenodo.15350695

Научная статья

**ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ФЕРРИТИНА НА ПОКАЗАТЕЛИ
ЭРИТРОЦИТАРНОГО РОСТКА ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ У
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА**

**THE INFLUENCE OF FERRITIN LEVELS ON RED BLOOD CELL
PARAMETERS IN COMPLETE BLOOD COUNT AMONG WOMEN OF
REPRODUCTIVE AGE**

СЕКИСОВ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ,

Уральский государственный медицинский университет.

ВАНЧУГОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА,

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник,

старший преподаватель,

Уральский государственный медицинский университет.

ЮБКИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ,

кандидат медицинских наук, врач-гематолог,

Медсанчасть «АО НПО автоматики».

ФЕДОТОВСКИХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ,

врач-психиатр, нарколог,

Медсанчасть «АО НПО автоматики».

SEKISOV VLADISLAV DMITRIEVICH,

Ural State Medical University.

VANCHUGOVA NATALIA NIKOLAEVNA,

Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher, Senior Lecturer,

Ural State Medical University.

YUBKIN VLADIMIR ILYICH,

Candidate of Medical Sciences, Hematologist,

Medical Unit of "AO NPO Avtomatiki".

FEDOTOVSKIKH ALEXANDER VASILIEVICH,

Psychiatrist, Narcologist,

Medical Unit of "AO NPO Avtomatiki".

В статье изучается вопрос влияния уровня ферритина на показатели эритроцитарного роста общего анализа крови у женщин репродуктивного возраста. Проведен корреляционный анализ результатов обследования 172 пациентов женского пола "НПО автоматики" за 2024 год. В результате выявлена взаимосвязь между уровнем ферритина и показателями эритроцитарного роста общего анализа крови у женщин репродуктивного возраста. Установлено, что снижение ферритина ассоциировано с уменьшением среднего объема эритроцитов (MCV), их гемоглобиновой насыщенности (MCH, MCHC) и гематокрита, а также повышением анизоцитоза (RDW). При этом у женщин среднего возраста выявлены более выраженные корреляции, что позволяет рекомендовать опреде-

ление ферритина крови в качестве дополнительного маркера при оценке состояния кроветворной системы и железодефицитных состояний.

The article examines the effect of ferritin levels on the parameters of the erythrocyte germ of a general blood test in women of reproductive age. A correlation analysis of the results of the examination of 172 female patients of NPO Avtomatiki for 2024 was carried out. As a result, the relationship between the level of ferritin and the parameters of the erythrocyte germ of the general blood test in women of reproductive age was revealed. It was found that a decrease in ferritin is associated with a decrease in the average volume of red blood cells (MCV), their hemoglobin saturation (MCH, MCHC) and hematocrit, as well as an increase in anisocytosis (RDW). At the same time, more pronounced correlations were found in middle-aged women, which makes it possible to recommend the determination of blood ferritin as an additional marker in assessing the state of the hematopoietic system and iron deficiency conditions.

Ключевые слова: ферритин, гемограмма, железо, гемоглобин, железодефицит, анемия.

Key words: ferritin, complete blood count (CBC), iron, hemoglobin, iron deficiency, anemia.

Актуальность. Ферритин представляет собой один из ключевых регуляторных белков, обеспечивающих поддержание гомеостаза железа в организме. Он депонирует железо в растворимой и нетоксичной форме, предотвращая окислительный стресс и обеспечивая его постепенное высвобождение в соответствии с метаболическими потребностями организма [2]. Нарушения в системе обмена железа, сопровождающиеся изменением уровня ферритина, лежат в основе множества патологических процессов, что определяет высокую диагностическую и прогностическую значимость данного показателя в клинической практике.

В частности, гипоферритинемия является ранним маркером железодефицитных состояний, снижение концентрации ферритина в сыворотке крови является наиболее чувствительным и специфичным маркером истощения запасов железа, предшествующим развитию клинически выраженной железодефицитной анемии (ЖДА) [5; 7]. Согласно данным эпидемиологических исследований, ЖДА занимает лидирующее место в структуре анемий, составляя около 50% всех случаев, при этом наиболее уязвимыми группами остаются дети, женщины репродуктивного возраста и беременные [9].

Особого внимания заслуживает проблема железодефицита у женщин с гиперменореей, у которых отмечается прогрессирующее снижение уровня сывороточного железа и ферритина, что требует своевременной диагностики и коррекции [4]. В последние годы накапливаются данные о влиянии экзогенных факторов на метаболизм железа. Так, доказано, что хроническое воздействие тяжелых металлов (медь, никель, хром) приводит к достоверному снижению уровня ферритина в сыворотке крови в 1,9 раза, что может служить дополнительным диагностическим критерием при оценке профессиональных и экологически обусловленных заболеваний [3].

Гиперферритинемия как маркер системной патологии: повышенный уровень ферритина представляет собой важный интегральный показатель, отражающий наличие системных воспалительных процессов, метаболических нарушений и неопластических изменений. В условиях пандемии COVID-19 гиперферритинемия была идентифицирована как маркер цитокинового шторма, ассоциированный с тяжелым течением заболевания и неблагоприятным прогнозом [1]. Аналогичные изменения наблюдаются при хронических вирусных гепатитах [1].

Значительный интерес представляет роль ферритина в патогенезе метаболических заболеваний. Установлено, что гиперферритинемия является независимым индикатором инсулинорезистентности, ожирения, сахарного диабета 2 типа и метаболического синдрома [6].

Парадоксально, но снижение уровня железа у данной категории пациентов может оказывать благоприятное влияние на течение заболевания, что открывает новые перспективы для разработки терапевтических стратегий [8].

Кроме того, гиперферритинемия ассоциирована с широким спектром патологий, включая хроническую болезнь почек, сердечно-сосудистые заболевания (в частности, атеросклероз и ишемическую болезнь сердца), а также онкологические процессы [6; 10]. В клинической дерматологии повышенный уровень ферритина рассматривается как возможный маркер тяжести лекарственных реакций [10], что расширяет его диагностическое значение.

Роль железа в организме.

Железо является ключевым микроэлементом, необходимым для поддержания жизненно важных физиологических процессов. Его основная функция заключается в обеспечении кислородного транспорта и тканевого дыхания. В составе гемоглобина железо связывает кислород в легких и доставляет его к тканям, а миоглобин создает кислородный резерв в мышцах. Нарушение этих процессов при дефиците железа приводит к гипоксии и характерным клиническим проявлениям – слабости, одышке и снижению толерантности к физическим нагрузкам.

Важную роль железо играет в энергетическом обмене. Оно входит в состав ферментов дыхательной цепи митохондрий, участвующих в синтезе АТФ. При недостатке железа снижается эффективность клеточного метаболизма, что проявляется повышенной утомляемостью даже при незначительной активности. Кроме того, железо необходимо для работы иммунной системы – оно участвует в пролиферации и дифференцировке иммунных клеток, обеспечивая адекватный ответ на инфекции.

Особое значение имеет влияние железа на процессы клеточного роста и регенерации. Микроэлемент участвует в синтезе ДНК и делении клеток, что особенно важно для тканей с высокой скоростью обновления, таких как слизистые оболочки и костный мозг. При железодефиците замедляется заживление ран, ухудшается состояние кожи и ее придатков. Также железо необходимо для нормального функционирования нервной системы, поскольку участвует в синтезе нейромедиаторов – дофамина, серотонина и норадреналина.

В организме железо присутствует в двух основных формах. Гемовое, содержащееся в продуктах животного происхождения, обладает высокой биодоступностью (15-35 %). Негемовое, из растительных источников, усваивается хуже (2-20 %), причем его всасывание зависит от сопутствующих факторов: аскорбиновая кислота усиливает абсорбцию, а фитаты, танины и кальций – угнетают. Нарушение баланса между поступлением, утилизацией и депонированием железа лежит в основе многих патологических состояний.

Материалы и методы исследования.

Проведен ретроспективный анализ результатов гематологического обследования 172 женщин молодого и среднего возраста на базе Медсанчасти АО «НПО автоматики» за 2024 год. Женщины были разделены на 2 группы: 1-я группа – (118 чел.) – молодого возраста (от 18-до 30 лет) и 2-я группа – (53 чел.) – среднего возраста (от 30-до 45 лет). Для корреляционного анализа были взяты: концентрация ферритина (данные получены методом иммунотурбидиметрии) в сыворотке крови (мкг/л), показатели общего анализа крови: число эритроцитов в литре, концентрация гемоглобина цельной крови, гематокрит, размер эритроцитов, способность эритроцитов транспортировать кислород, насыщенность эритроцитов гемоглобином, ширина распределения эритроцитов по размеру, скорость оседания эритроцитов.

При статистической обработке результатов исследования был использован пакет прикладных программ Excel: использованы коэффициент корреляции Спирмена и t-критерий Стьюдента, для определения доверительных интервалов (рис. 1; рис. 2) использовано z-преобразование Фишера.

Результаты исследования и их обсуждение.

Проведенное исследование позволило выявить комплекс взаимосвязей между уровнем ферритина сыворотки крови и показателями эритроцитарного роста у женщин репродуктивного и среднего возраста. Полученные данные представляют значительный интерес с точки зрения понимания возрастных особенностей железообмена и его влияния на процессы эритропоэза.

Особенности корреляционных взаимосвязей у женщин молодого возраста (рис. 1).

Статистический анализ данных в группе женщин молодого возраста продемонстрировал наличие достоверных ($p < 0,01$) положительных корреляционных зависимостей между концентрацией ферритина и рядом важнейших гематологических показателей. В частности, установлена прямая взаимосвязь с уровнем гематокрита (+0,336), что может свидетельствовать о влиянии запасов железа на объемную фракцию форменных элементов крови.

Особого внимания заслуживает выявленная корреляция с морфологическими характеристиками эритроцитов: средним объемом (MCV, +0,264) и средним содержанием гемоглобина (MCH, +0,26). Эти данные согласуются с современными представлениями о ключевой роли железа в процессах синтеза гемоглобина и формирования полноценных эритроцитов. Наблюдаемая положительная корреляция с показателем кислородтранспортной функции эритроцитов (+0,319) дополнительно подтверждает важность адекватных запасов ферритина для обеспечения эффективного тканевого дыхания.

Не менее интересным представляется обнаружение отрицательной корреляции между уровнем ферритина и показателем анизоцитоза эритроцитов (RDW, -0,352, $p < 0,001$). Этот факт может интерпретироваться как свидетельство более стабильного и гомогенного эритроцитарного пула при оптимальных запасах железа в организме.

Отсутствие статистически значимых корреляций ($p > 0,05$) с количеством эритроцитов, концентрацией гемоглобина цельной крови и СОЭ требует дополнительного изучения и может быть связано с компенсаторными механизмами, поддерживающими эти показатели в пределах физиологической нормы даже при колебаниях уровня ферритина.

Рис. 1. Показатели красного роста у женщин молодого возраста

При сравнительном анализе данных второй группы (женщины среднего возраста) обращает на себя внимание усиление выявленных корреляционных взаимосвязей (рис. 2). Так, коэффициенты корреляции с гематокритом (+0,537), MCV (+0,481) и кислородтранспортной функцией (+0,491) достигли более высоких значений при сохранении высокой статистической значимости ($p < 0,001$).

Особого внимания заслуживает появление сильной положительной корреляции с концентрацией гемоглобина цельной крови (+0,499), которая отсутствовала в группе молодых женщин. Этот факт может отражать возрастное снижение компенсаторных возможностей системы кроветворения и большую зависимость показателей красной крови от запасов железа в организме.

Сохраняющаяся, но несколько ослабленная отрицательная корреляция с RDW (-0,459) при снижении уровня значимости ($p > 0,05$) требует дальнейшего изучения с привлечением большего количества наблюдений.

Рис. 2. Показатели красного ростка женщин у среднего возраста

Выводы.

Проведенное исследование подтвердило значимую роль ферритина в регуляции эритропоэза у женщин репродуктивного возраста. Установленные корреляционные связи между уровнем ферритина и показателями эритроцитарного роста свидетельствуют о том, что дефицит железа, отражающийся в снижении концентрации ферритина, приводит к характерным изменениям в системе красной крови.

Связь ферритина с параметрами эритроцитов: выявлена положительная корреляция между уровнем ферритина и гематокритом, средним объемом эритроцитов (MCV), содержа-

нием гемоглобина в эритроцитах (МСН, МСНС), что соответствует патофизиологии железодефицитных состояний. При снижении запасов железа эритроциты становятся микроцитарными и гипохромными, что подтверждает ключевую роль ферритина как маркера дефицита железа на доклинической стадии.

Отрицательная корреляция с RDW (ширина распределения эритроцитов) указывает на увеличение анизоцитоза при гипоферритинемии, что связано с неоднородностью популяции эритроцитов вследствие нарушенного эритропоэза.

Возрастные различия: у женщин среднего возраста (30-45 лет) корреляция ферритина с эритроцитарными показателями оказалась более выраженной, чем у молодых женщин (18-30 лет). Это может быть связано с кумулятивным эффектом железодефицитных состояний (например, вследствие повторных беременностей, меноррагий, хронических заболеваний), а также с возрастными изменениями метаболизма железа.

Клиническая значимость: ферритин – ключевой маркер для ранней диагностики железодефицита, особенно у женщин репродуктивного возраста, входящих в группу риска (с обильными менструациями, беременностью, хроническими кровопотерями).

Необходимость мониторинга ферритина у женщин среднего возраста, учитывая более выраженные изменения эритроцитарных показателей по сравнению с молодыми женщинами.

RDW как дополнительный маркер нарушения эритропоэза при дефиците железа: его повышение может предшествовать снижению гемоглобина, что важно для превентивной коррекции железодефицитных состояний.

Отсутствие связи ферритина с СОЭ подтверждает, что воспалительные процессы не являются ведущим фактором в выявленных изменениях, что важно для дифференциальной диагностики анемий.

Перспективы дальнейших исследований.

- Изучение влияния гормонального статуса (например, при менопаузе, приеме оральных контрацептивов) на уровень ферритина и показатели эритропоэза.
- Оценка эффективности превентивного назначения препаратов железа у женщин с пограничным уровнем ферритина для предотвращения развития анемии.
- Анализ влияния коморбидных состояний (ожирение, сахарный диабет, хронические воспалительные заболевания) на метаболизм железа у женщин разных возрастных групп.

Таким образом, полученные данные подчеркивают важность регулярного контроля ферритина у женщин репродуктивного возраста, особенно в группах риска, для своевременной диагностики и коррекции железодефицитных состояний, что может способствовать снижению частоты анемий и улучшению качества жизни пациенток.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гоник М.И., Буеверова Е.Л., Буеверов А.О. Гиперферритинемия, хронический гепатит С и COVID-19: что общего? Медицинский совет. 2023. № 17(8). С. 150-157.
2. Доброхотова Ю.Э., Хлынова С.А. Коррекция железодефицитной анемии у гинекологических больных // Лечебное дело. 2017. № 3. С. 31-36.
3. Землянова М.А., Кольдибекова Ю.В., Горяев Д.В., Ухабов В. М. Ассоциативные связи показателей негативных эффектов со стороны органов дыхания, крови и иммунной системы с повышенным содержанием меди, никеля и хрома в крови / М.А. Землянова [и др.] // Здоровье населения и среда обитания. 2022. Т. 30. № 11. С. 54-61.
4. Критерии для выделения группы риска по железодефицитной анемии из числа здоровых женщин репродуктивного возраста / М.Ю. Лещева [и др.] // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2024. № 3. С. 142-147.

5. Стуклов Н.И., Ковальчук М.С., Гуркина А.А., Вареха Н.В. Программа «Ферритин 2023» по изучению популяционных показателей ферритина сыворотки у женщин в Московской агломерации (2023-2024 гг.) / Н.И. Стуклов [и др.] // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2024. Т. 12. № 3. С. 94-101.
6. British Society for Haematology. Investigation and management of a raised serum ferritin / J.O. Cullis [et al.] // Br J Haematol. 2018. Vol. 181(3). pp. 331-340.
7. Serum ferritin as an indicator of iron status: what do we need to know? / J. Dary [et al.] // Am J Clin Nutr. 2017. Vol. 106(Suppl 6). pp. 1634-1639.
8. Deletion of H-ferritin in macrophages alleviates obesity and diabetes induced by high-fat diet in mice / Y. Ikeda [et al.] // Diabetologia. 2020. Vol. 63. pp. 1588-1602.
9. Iron deficiency anaemia / A. Lopez [et al.] // Lancet. 2016. Vol. 387(10021). pp. 907-916.
10. Association between serum ferritin and the severity of drug eruptions / Y. Pan [et al.] // J Clin Lab Anal. 2020. Vol. 34(2). pp. e23043.

Поступила в редакцию: 28.04.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Секисов В.Д., Ванчугова Н.Н.,
Юбкин В.И., Федотовских А.В., 2025.